

Hubungan Fenomena Verbal Bullying Dengan Komunikasi Interpersonal di Lingkup Pelajar

Allya Mahira¹, Nina Yuliana²

¹⁻² Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 05, 2023

Keywords:

Verbal bullying, Interpersonal Communication, student

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This research discusses the relationship between Interpersonal Communication and the phenomenon of verbal bullying among students. It examines the impact of verbal bullying on the students' socialization process. The research is descriptive and employs symbolic interactionist theory. The method used is qualitative, gathering data through interviews with informants. The study concludes that verbal bullying can impact students' interpersonal communication. Interpersonal communication is identified as a key element in preventing bullying cases. Understanding each other better, enhancing empathy, and being mindful of the impact of words in interactions are crucial steps in reducing potentially bullying situations.

ABSTRACT

Penelitian ini membahas keterkaitan Komunikasi Interpersonal dengan fenomena verbal bullying yang terjadi di kalangan pelajar. Mengkaji dampak dari verbal bullying terhadap proses bersosialisasi pelajar. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teori interaksionis simbolik. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara dengan narasumber. Penelitian ini menghasilkan pemahaman bahwa verbal

bullying dapat berdampak pada komunikasi interpersonal pelajar. Komunikasi interpersonal juga diidentifikasi sebagai elemen kunci untuk mencegah kasus bullying. Memahami satu sama lain dengan lebih baik, meningkatkan empati, dan memperhatikan dampak kata-kata dalam interaksi merupakan langkah penting dalam mengurangi situasi yang berpotensi menyebabkan bullying.

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya setiap pekerjaan memiliki peraturan kode etiknya masing-masing. Seperti halnya pada profesi lainnya, Notaris juga memiliki peraturan dan kode etiknya sendiri dalam pekerjaan tersebut. Notaris adalah seorang profesional di bidang hukum yang berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan membantu masyarakat dalam berbagai urusan hukum keperdataan. Notaris adalah seorang profesional di bidang hukum yang memiliki peran sebagai pejabat umum. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kepastian hukum. Notaris menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dapat digunakan sebagai bukti tertulis yang kuat dalam penyelesaian sengketa di masa depan. Notaris juga memiliki peran dalam pencegahan sengketa hukum. Dengan menerbitkan akta otentik, mereka membantu mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari.

Masa remaja mendapatkan perhatian khusus dalam kehidupan manusia karena kompleksitas permasalahan yang timbul selama periode ini. Permasalahan remaja melibatkan berbagai faktor, mulai dari perubahan fisik, biologis, hingga perkembangan psikis saat mengalami masa transisi. Sumber permasalahan juga dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial, sekolah, atau perguruan tinggi.

Salah satu aspek yang memengaruhi perilaku remaja adalah lingkungan pendidikan, di mana terjadi tindakan agresif yang ringan, seperti ejekan, tindakan fisik seperti pukulan atau dorongan, dan ancaman antar remaja (Sukriani, 2019). Individu yang terlibat dalam tindakan ini seringkali mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, kesulitan mengendalikan emosi, masalah perilaku, dan penurunan prestasi akademik.

Terkait dengan ini, terdapat perilaku tertentu yang sering dilakukan oleh remaja, yaitu menindas teman mereka yang lebih lemah, yang dikenal dengan istilah bullying. Istilah "bullying" merujuk pada tindakan agresif yang berulang oleh seseorang atau sekelompok individu dengan kekuasaan terhadap individu lain yang lebih rentan, rentan terhadap penghinaan, dan kesulitan untuk membela diri, dengan tujuan melukai korban tersebut (Komariyah, 2022).

Penindasan secara verbal dianggap tidak begitu berbahaya, kecuali dampaknya terlihat secara fisik dan pelaku intimidasi tidak menyadari bahwa ia melakukan penindasan secara verbal. Faktanya, perundungan secara verbal tentu dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan perkembangan psikologis seseorang (Ani & Nurhayati, 2019)

Bullying secara verbal mempunyai dampak yang lebih besar dan lebih buruk dibandingkan dengan bullying secara fisik. Karena secara diam-diam hal itu melukai mental dan psikis seseorang dan lebih sulit disembuhkan dibandingkan luka fisik.

Menurut (Permata et al., 2021). Bullying mempunyai dampak negatif terhadap korban, saksi, dan pelaku itu sendiri, dan dampaknya bertahan hingga anak beranjak dewasa. Dampak negatif yang dapat terjadi pada korban bullying antara lain kecemasan, kesepian, rendah diri, keterampilan sosial yang buruk, depresi, penarikan diri dari pergaulan, keluhan kesehatan mental dan emosional, termasuk menurunnya prestasi akademik.

Menurut (Usman, 2013) Bullying adalah tindakan pemaksaan atau kekerasan yang bertujuan menyakiti seseorang atau sekelompok orang, dimaksudkan untuk menyakiti, dan terjadi secara terus-menerus. Fenomena bullying terjadi karena ada faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, seperti faktor kepribadian, faktor komunikasi antara pelajar dengan pelajar lain, dan faktor pengaruh teman sebaya. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perilaku bullying dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal dapat diartikan berasal dari dalam diri individu, terutama dari rasa percaya diri, perasaan rendah diri, dan kurangnya minat berkomunikasi di lingkungan sekolah. Sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari teman, keluarga, dan lingkungan sekolah.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang ke orang lain untuk memberikan informasi, menyatakan pendapat, atau berhubungan secara langsung atau tidak langsung melalui media. Agar komunikasi ini dapat berlangsung, harus ada hubungan timbal balik antara pengirim pesan dan penerima pesan, yang disebut komunikator dan koresponden.

Komunikator adalah pihak yang melakukan komunikasi, dan adalah pihak yang memulai pengiriman pesan tertentu kepada pihak lain yang disebut komunikan. Sedangkan koresponden adalah pihak yang menerima pesan tertentu. Hal ini menjadi tujuan komunikasi pihak lain (komunikator).

Komunikasi interpersonal melibatkan dua orang, dan setiap orang yang terlibat dalam komunikasi interpersonal berfokus pada pengiriman dan penerimaan pesan, secara bersamaan menerima dan memahami pesan. Pesan dapat berupa verbal (seperti kata-kata), nonverbal (isyarat, simbol), atau kombinasi verbal dan nonverbal (Saragih, 2022).

Agar komunikasi interpersonal yang dilakukan dapat mewujudkan hubungan komunikasi yang efektif dan meningkatkan kerja sama yang baik antar pelajar, maka munculnya sikap keterbukaan, sikap percaya, sikap saling pengertian, menghargai dan saling menghormati. Namun, dengan adanya perilaku bullying yang didapatkan oleh korban, komunikasi interpersonal tidak akan berjalan lancar.

Sesuai dengan data yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para narasumber yang pernah mengalami kejadian verbal bullying bahwa mereka mengaku sejak mengalami kejadian bullying tersebut, komunikasi nya kepada lingkungan sekitar menjadi terhambat dan menimbulkan kesulitan bagi dirinya dalam bersosialisasi di lingkungan pelajar.

TINJAUAN PUSTAKA

Bullying

Banyak tindakan agresif yang terjadi pada remaja di mana mereka mendorong rekan mereka hingga jatuh atau menggunakan kata-kata kasar yang merendahkan. Kejadian semacam

ini bisa terjadi di berbagai tempat, seperti halaman sekolah, perjalanan ke sekolah, lingkungan tempat tinggal, atau area bermain anak-anak.

Bullying adalah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok kepada korban (SEJIWA, 2008). Istilah "*bullying*" sendiri adalah kata yang belum memiliki padanan dalam Bahasa Indonesia. Kata "*bullying*" berasal dari kata "bull" dalam bahasa Inggris yang artinya "banteng" yang suka menanduk. Dalam Bahasa Indonesia, "*bullying*" sering disebut sebagai penggencetan atau penindasan. Orang yang melakukan *bullying* biasanya disebut sebagai pelaku *bullying* atau "*bully*."

Menurut (Fajar&Suprpti,2013) Biasanya, *bullying* dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan yang lebih besar tanpa merasa bertanggung jawab, seringkali terjadi berulang kali, dan terkadang bahkan dilakukan dengan perasaan senang. Dengan merujuk pada berbagai perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa *bullying* adalah perilaku agresif yang dapat berupa kekerasan fisik, kata-kata kasar, atau tindakan psikologis yang dilakukan dengan sengaja. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki posisi, kekuatan, dan ukuran yang lebih dominan terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah. Hasilnya, perilaku ini dapat menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis pada individu atau kelompok yang menjadi korban *bullying*.

Menurut (Kurnia, 2016), terdapat 3 kategori *bullying* yaitu; *bullying* fisik (memukul, menampar, memalak, atau meminta paksa yang bukan miliknya, pengeroyokan), *bullying* verbal (memaki, mengejek, menggosip, membodohkan, mengkerdulkan), dan *bullying* psikologis (mengintimidasi, mengecilkan, mengabaikan, mengdiskriminasikan)

Jenis-Jenis Bullying

1. Bullying fisik

Bullying fisik adalah bentuk *bullying* yang terlihat secara jelas karena melibatkan sentuhan fisik antara pelaku *bullying* dan korban. Beberapa contoh *bullying* fisik mencakup tindakan seperti mendorong, menjitak, memukul, menyubit, menginjak kaki, dan menjambak.

2. Bullying verbal

Ini adalah jenis *bullying* yang bisa terdeteksi karena melibatkan indra pendengaran kita. Contoh *bullying* verbal mencakup tindakan seperti memberi julukan negatif, menghina, menggunakan kata-kata kasar, merendahkan, menuduh, dan menyebarkan fitnah.

3. Cyber Bullying

Jenis ini merupakan bentuk *bullying* terbaru yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, internet, dan media sosial. Intinya, korban terus-menerus menerima pesan-pesan negatif dari pelaku *bullying*, baik melalui pesan teks, pesan di internet, atau platform media sosial lainnya.

Faktor-Faktor Terjadinya Bullying

Terdapat banyak faktor penyebab mengapa *bullying* dapat terjadi. menurut tidak ada penyebab tunggal dari *bullying*. Banyak faktor yang terlibat dalam hal ini, baik itu faktor sendiri, keluarga, lingkungan dan bahkan sekolah.

1. Faktor dari keluarga

- a) Kurangnya kehangatan dan tingkat kepedulian orang tua yang rendah kepada anaknya
- b) Pola asuh orang tua yang terlalu keras sehingga anaknya menjadi kurang akrab dengan suasana yang mencekam
- c) Kurangnya pengawasan dari Orangtua
- d) Pengaruh dari saudara-saudara kandung yang ada di rumah
- e) Sikap orang tua yang secara tidak sadar memberi contoh perilaku *bullying*

2. Faktor dari pergaulan

- a) Salah dalam pergaulan, bergaul dengan anak yang suka mem-bully
- b) Anak yang sedang dalam masa mencari perhatian. Dengan melakukan tindakan *bullying* mereka mendapatkan perhatian dari banyak orang.
- c) Anak yang berasal dari status sosial yang rendah atau tinggi demi mendapatkan penghargaan di depan teman-temannya.

Komunikasi Interpersonal

Menurut (DeVito, 2017), Komunikasi Interpersonal dapat didefinisikan sebagai komunikasi antara individu-individu dalam pertemuan tatap muka, di mana setiap individu yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi satu sama lain. Salah satu bentuk khusus dari komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua individu. DeVito juga berpendapat bahwa komunikasi interpersonal terjadi antara dua individu yang memiliki hubungan yang jelas dan terhubung dengan beberapa cara. Contoh dari komunikasi interpersonal ini termasuk komunikasi antara seorang ibu dan anak, dokter dan pasien, atau dalam situasi wawancara.

Komunikasi antarpribadi atau komunikasi interpersonal adalah jenis komunikasi yang terjadi antara individu-individu dalam pertemuan tatap muka. Jenis komunikasi ini memungkinkan setiap peserta komunikasi untuk secara langsung menangkap reaksi individu lainnya, baik yang disampaikan secara verbal maupun nonverbal.

Dengan kata lain, komunikasi interpersonal melibatkan interaksi langsung antara dua individu, seperti dalam hubungan suami-istri, antara dua teman dekat, guru dan murid, dan sebagainya

METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (J. MOLEONG, 2017). Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang hubungan fenomena verbal bullying dengan komunikasi interpersonal pada lingkup pelajar.

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang mengimplikasikan sebuah studi yang memaparkan suatu objek penelitian dan memberikan penjelasan yang terperinci tentang hal-hal yang terkait atau menggambarkan dengan cermat fakta-fakta atau karakteristik dari populasi tertentu dalam suatu bidang yang dapat dipercaya. Pemilihan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk merinci objek penelitian dan mengekspos dengan sistematis berbagai aspek yang terkait. Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini berfokus pada penggambaran yang teliti terhadap objek penelitian untuk mencapai kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif diartikan sebagai metode penyelidikan yang menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian, yang dapat berupa individu, lembaga, masyarakat, atau hal lainnya, berdasarkan fakta-fakta yang dapat diamati atau yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Menurut (Sulistyarini & Novianti, 2012) wawancara merupakan suatu metode yang paling sering digunakan untuk keperluan pengambilan data. Bentuk dan gaya wawancara akan sangat ditentukan oleh tujuan yang akan dicapai. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait judul penelitian dan narasumber menjawab dengan menceritakan pengalamannya yang pernah mengalami verbal bullying.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tahun ke tahun kasus perundungan kerap kali terjadi di kalangan pelajar. Perundungan atau *bullying* merupakan suatu tindakan dimana seseorang melakukan intimidasi fisik ataupun psikologi (Kurnia, 2016).

Perilaku bullying di kalangan pelajar merupakan kasus yang sangat serius dan tidak bisa diabaikan karena dampaknya dapat menghambat perkembangan sosial korban maupun pelaku. Kasus *bullying* yang sering terdengar yaitu verbal bullying, dimana seseorang/ sekelompok mencela, menghina, dan memaki korban dengan kata-kata yang menyakiti korban.

Verbal bullying sering kali di sepelekan, karena tidak ada bukti kuat bagi pelaku bahwa korban tersakiti (bukti kekerasan fisik). Verbal bullying dapat terjadi karena ketidaksengajaan pelaku yang berbicara sembarang kepada korban.

Verbal bullying tidak banyak mendapatkan perhatian lebih dari orang-orang. Banyak dari mereka menganggap bahwa verbal bullying bukan sesuatu yang harus ditangani, Bagi para korban nya, verbal bullying dianggap lebih menyakitkan karena Kata-kata mempunyai kekuatan untuk menyakiti dan menyakiti hati orang.

Serangan verbal dapat secara langsung menyerang harga diri, penampilan, dan kepribadian seseorang, dan kata-kata yang menyinggung dapat meninggalkan bekas luka yang bertahan lama.

Dari penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil wawancara dengan dua narasumber yang mengalami kejadian *verbal bullying*. salah satu narasumber mengaku bahwa kejadian tersebut merupakan trauma baginya. Reva, remaja berusia 18 tahun mendapatkan perilaku *verbal bullying* dari teman teman nya saat di sekolah menengah pertamanya dan memberikan dampak buruk pada komunikasi nya di sekolah.

Sebagai seorang pelajar, Reva sangat terpuak karena Ia menjadi merasa tidak percaya diri dalam berkomunikasi dengan teman-temannya yang lain. Ia juga mengatakan bagaimana sulitnya berteman dan hanya sekedar bertanya kepada guru pun, Reva tidak berani karena merasa malu dan tidak percaya diri.

Komunikasi sangat diperlukan dan menjadi aspek penting bagi setiap manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan orang lain karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Komunikasi yang dilakukan setiap manusia mendorong adanya proses interaksi sosial. Dalam interaksi sosial terdapat hubungan timbal balik berupa simbol-simbol pesan yang diyakini merupakan sebuah proses dalam berkomunikasi yang disebut komunikasi interpersonal (Charles R. berger et al., 2011).

Reva mengalami *bullying* yang berupa hinaan tentang fisik nya oleh teman-temannya. Ia dijadikan pesuruh dan mendapatkan ancaman jika tidak menuruti perkataan teman-temannya. Akibatnya kehidupan masa sekolahnya menjadi tidak bahagia karena Ia menjadi anak yang pendiam.

Seseorang yang mengalami *verbal bullying* dapat menarik diri nya sendiri dari lingkungan sosial sehingga tidak dapat bersosialisasi dengan baik karena Beberapa korban dari *verbal bullying* mempunyai pengalaman negatif yang membuat mereka sulit berbicara secara efektif.

Pada pra penelitian selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu siswi Sekolah Menengah Atas di Jakarta Selatan yang mendapatkan verbal bullying dari teman-teman sekelasnya. Aura Nafiya mendapatkan julukan "Raksasa Bisu" dari teman-teman nya.

Aura merupakan sosok siswa yang pendiam dan pemalu. Ia tidak banyak mengobrol dan bermain bersama teman-temannya. Aura mendapatkan hinaan tentang fisik nya yang tinggi dan besar. Aura mengatakan bahwa hinaan yang ia dapatkan di lingkungan sekolahnya disebabkan oleh diri nya sendiri.

Bukan bermaksud menyalahkan diri nya sendiri atas kejadian yang menyimpannya, Ia mengatakan bahwa jika sedari awal Ia membuka diri dan bersosialisasi lebih sering dengan teman-teman sekelasnya, mungkin Ia tidak akan mengalami kejadian seperti ini. Namun ia juga mengatakan bahwa semua bentuk perundungan atau *bullying* itu juga salah.

Dalam konteks tersebut, komunikasi interpersonal mempunyai beberapa manfaat dalam bersosialisasi di lingkup pelajar. Komunikasi interpersonal memungkinkan orang untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik yang dapat berujung pada bullying.

Melalui komunikasi yang baik, orang dapat belajar berempati. Ini berarti mampu memahami dan merasakan emosi dan sudut pandang orang lain. Hal tersebut berlaku bagi para pelaku yang melakukan hinaan kepada teman-temannya agar mereka dapat berpikir bahwa apa yang mereka katakan akan berbekas atau tidak di hati dan pikiran orang lain.

Bagaimanapun bentuk dari bullying, semua nya tidak dapat dibiarkan dan harus ditindaklanjuti. Menurut (Priyatna, 2010) Bullying mempunyai konsekuensi baik bagi korban maupun pelaku. Bagi korban, terdapat risiko mengalami depresi dan rasa rendah diri pada saat beranjak dewasa. Kemudian bagi pelaku, mereka akan menjadi orang dewasa yang "nakal" karena pribadi nya akan menjadi agresif.

Dalam mengatasi kasus bullying tersebut, ada hal dan tindakan yang perlu dilakukan. Sebagai orangtua, mereka harus memberikan feedback positif kepada anak-anaknya sehingga mereka dapat mempelajari bagaimana cara bersosialisasi yang baik karena mendapatkan model interaksi yang positif dari orang tuanya (Kurnia, 2016).

Maraknya kasus bullying yang terjadi di kalangan pelajar membuat pihak sekolah juga harus waspada dan bertindak jika ada tindakan tersebut. Sekolah dapat mengadakan penyuluhan tentang bahaya bullying antar siswa. Menurut (Nurussama, 2019) peran guru disekolah dapat menjadi mediator, pembimbing, penasehat para siswa dalam menghadapi kasus bullying.

SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan, kasus verbal bullying merupakan permasalahan serius di kalangan pelajar yang tidak bisa diabaikan. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik, verbal bullying memiliki dampak yang mendalam pada korban, mengganggu perkembangan sosial dan emosional mereka. Kata-kata yang menyakitkan dan ejekan verbal mampu merusak harga diri, penampilan, dan kesejahteraan psikologis korban, meninggalkan bekas luka yang bertahan lama.

Dua narasumber, Reva dan Aura, yang mengalami verbal bullying di lingkungan sekolah, mengalami dampak yang signifikan pada kehidupan sosial mereka. Reva merasa kehilangan kepercayaan diri dalam berkomunikasi, sedangkan Aura merasa terisolasi dan mengalami hinaan atas fisiknya yang berdampak pada keterbatasan sosialisasinya.

Komunikasi interpersonal diidentifikasi sebagai elemen kunci untuk mencegah kasus bullying. Memahami satu sama lain dengan lebih baik, meningkatkan empati, dan memperhatikan dampak kata-kata dalam interaksi merupakan langkah penting dalam mengurangi situasi yang berpotensi menyebabkan bullying. Melalui pendekatan komunikasi yang sehat, para pelajar dapat membangun lingkungan yang menghargai perbedaan, mengurangi kesalahpahaman, dan mencegah terjadinya konflik yang bisa memicu bullying.

Penting bagi orang tua untuk memberikan dukungan dan memberikan contoh positif dalam interaksi sosial kepada anak-anak mereka. Sekolah juga memiliki peran penting dalam pencegahan bullying dengan penyuluhan, pemantauan, dan intervensi yang tepat. Guru sebagai mediator dan pembimbing memiliki tanggung jawab untuk membimbing siswa dalam mengatasi dan mencegah kasus bullying di lingkungan sekolah.

Berdasarkan penelitian ini, kesadaran akan dampak verbal bullying perlu ditingkatkan di masyarakat. Tindakan preventif dan intervensi yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para pelajar, memungkinkan mereka untuk tumbuh dan bersosialisasi dalam lingkungan yang positif dan mendukung.

REFERENSI

- Ani, D. S., & Nurhayati, T. (2019). PENGARUH BULLYING VERBAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP PERKEMBANGAN PERILAKU SISWA. *The Journal Of Social And Economics Education, VIII*.
- ARIFUDDIN, M. A. T. (2021). *KAJIAN KEJADIAN PERUNDUNGAN (BULLYING) VERBAL PADA REMAJA AWAL (STUDI KASUS SMP NEGERI 5 PALLANGGA DAN SMP NEGERI 3 SUNGGUMINASA)*. UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Charles R. Berger, Michael E. Roloff, & David R. Roskos-Ewoldsen. (2011). *Komunikasi Antarbudaya: Handbook Ilmu Komunikasi* (Z. M.Irfan, Ed.). Nusa Media.
- Devito, J. A. (2017). *The Interpersonal Communication Book* (15th Ed.). Pearson Education.
- Fajar, S., & Suprpti, V. (2013). Pemaknaan Bullying Pada Remaja Penindas (The Bully. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial, 2*.
- J. MOLEONG, L. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (I. Taufik, Ed.; 36th Ed.). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Komariyah, S. (2022). *DAMPAK BULLYING SCHOOL TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL REMAJA DI SMK AL-MUHTADIN DEPOK*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH.
- Kurnia, I. (2016). *BULLYING* (Abd.Kholiq Desain, Ed.). RELASI INTI MEDIA.

- Novitasari, C. (2023, October 31). *Pengertian Pelajar Menurut Para Ahli | Pelajarindo.Com*. Pelajarindo.Com.
- Nurussama, A. (2019). PERAN GURU KELAS DALAM MENANGANI PERILAKU BULLYING PADA SISWA. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.
- Permata, N., Purbasari, I., & Fajrie, N. (2021). ANALISA PENYEBAB BULLYING DALAM KASUS PERTUMBUHAN MENTAL DAN EMOSIONAL ANAK. *JURNAL PRASASTI ILMU*, 1, 21–26.
- Priyatna, A. (2010). *Let's End Bullying*. PT. Alex Media Komputindo.
- Saragih, N. A. (2022). HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DENGAN PERILAKU BULLYING PADA SISWA KELAS IX SMP SWASTA KARYA JAYA TANJUNG MORAWA TAHUN AJARAN 2021/2022. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- SEJIWA. (2008). *BULLYING Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*. Nusantara, Aribimo.
- Sukriani. (2019). *PSIKIS ANAK AKIBATBULLYING DI SDN 33 RAWANG-RAWANG KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN PARE*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN).
- Sulistyarini, I. R., & Novianti, N. P. (2012). *WAWANCARA SEBAGAI METODE EFEKTIF UNTUK MEMAHAMI PERILAKU MANUSIA* (1st Ed.). CV. Karya Putra Darwati.
- Usman, I. (2013). *PERILAKU BULLYING DITINJAU DARI PERAN KELOMPOK TEMAN SEBAYA DAN IKLIM SEKOLAH PADA SISWA SMA DI KOTA GORONTALO*.